

CASOS PROVÁVEIS VERSUS CONFIRMAÇÕES LABORATORIAIS: O DESAFIO DA VIGILÂNCIA DO ZIKA VÍRUS NO TOCANTINS

Ana Jasmin Nunes Alencar - UNITPAC – anajasminalencar@gmail.com

Ezequiel Gonçalves Rodrigues - UNITPAC – ezequielgr3@gmail.com

João Gustavo Rodrigues Ribeiro - UNITPAC – foconojaleco800@gmail.com

Vitória Carolliny Tavares da Silva Brito - UNITPAC – vitoria02tavares@gmail.com

Mariana Nunes Lima - UNITPAC – marifbnl@gmail.com

Rita Mikelle Soares Dias - UNITPAC – ritamikellesdias@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Zika é uma arbovirose (doença viral transmitida por artrópodes) que se tornou famosa depois de surtos associados a sintomas neurológicos e anomalias congênitas. O Brasil, principalmente em sua Região Norte, é uma área considerada vulnerável, tendo em vista as condições climáticas e socioeconômicas que favorecem a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*. O estado do Tocantins, também localizado nessa região, vem apresentando variações significativas nos dados de notificação, exigindo uma investigação própria para entender o comportamento epidemiológico da doença no local. **OBJETIVOS:** O presente estudo tem como objetivo analisar e correlacionar os dados de notificação do vírus Zika em Tocantins, a partir do informe semanal de arboviroses de 2024 e os dados preliminares de 2025. Busca-se, ainda, identificar tendências da incidência, avaliar a distribuição nos municípios e discutir os desafios para a confirmação laboratorial dos casos. **METODOLOGIA:** Consideraram-se os dados extraídos dos Informes Semanais de Arboviroses do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, referentes aos períodos de 2024 (Semana epidemiológica 01 a 52) e 2025 (Semana epidemiológica 01 a 09). A análise teve como base o número total de casos notificados, a incidência (número de casos por 100.000 habitantes) e a classificação dos casos (estados de confirmados, não confirmados e inconclusivos). **RESULTADOS:** No Tocantins, observou-se um aumento de 625% nos casos prováveis de Zika no início de 2025, com 87 casos registrados contra apenas 12 casos no mesmo período de 2024. Apesar disso, a redução global dos casos notificados foi de 69% (548 em 2024 versus 170 em 2025). A análise por municípios revelou que 10 cidades concentraram 100% dos casos, com incidência variando de baixa a moderada; municípios como Guaraí e Colinas do Tocantins figuraram entre os de maiores taxas. Entretanto, dos 62 exames laboratoriais realizados para confirmação do vírus Zika, 76% foram descartados segundo critérios laboratoriais, não havendo confirmação de nenhum caso por meio de diagnóstico laboratorial. Além disso, não foram identificados casos em gestantes nem registros de óbito. **CONCLUSÃO:** A discrepância entre o aumento dos casos prováveis e a ausência de confirmações laboratoriais sugere possíveis erros de classificação ou limitações no diagnóstico do vírus Zika no Tocantins. Esses achados ressaltam a necessidade de aprimorar os critérios diagnósticos e intensificar a vigilância epidemiológica, especialmente em áreas de alta vulnerabilidade na Região Norte.

Palavras-chave: Zika Vírus, Epidemiologia, Arbovirose.

REFERÊNCIAS:

RODRIGUES, Meire da Silva Pereira et al. Repercussões da emergência do vírus Zika na saúde da população do estado do Tocantins, 2015 e 2016: estudo descritivo. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 29, n. 4, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S16/7949742020000400008>. Acesso em: 17 mar. 2025. Manuscrito originado da dissertação de Mestrado intitulada 'Repercussões da emergência do vírus Zika na saúde da população do Tocantins/Brasil', defendida pela autora Meire da Silva Pereira Rodrigues junto ao Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), em 2017. ISSN 2237-9622.

ALMEIDA, M. G. da C. S.; SANTOS, E. C. dos; NASCIMENTO JUNIOR, L. W. de S.; CRUZ, J. de L.; CASTRO, M. dos S.; SANTOS, F. da S. dos. Perfil epidemiológico dos flavivírus Zika e Dengue na região Norte do Brasil no período entre 2017 a 2021. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 7, p. e12694, 1 ago. 2023.

SILVA SANTOS, N.; SANTOS, Jairo Oliveira; CAVALCANTE, Leticia Oliveira; MARKUS, Jandrei Rogério. Perfil epidemiológico dos casos de zika vírus no Brasil no ano de 2018-2021. *Revista Científica do*

Tocantins, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–10, 2023. Disponível em:
<https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/article/view/154>. Acesso em: 17 mar. 2025.

TEIXEIRA, Gracimary Alves et al. Análise do conceito síndrome congênita pelo Zika vírus. *Ciência & Saúde Coletiva*, [online], v. 25, n. 2, p. 567-574, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.30002017>. Acesso em: 17 mar. 2025. ISSN 1678 4561.

FERNANDES, Ciro Octávio de Souza; FERNANDES, Dayana Rodrigues Amorim de Souza; BARACAT, Rafael Vinícius Marinho; SILVEIRA, Pedro Tadeu de Melo; BRAGA, Gustavo de Oliveira. Arboviroses emergentes e reemergentes no Brasil: Dengue, Chikungunya e Zika. ***Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences***, [S. l.], v. 6, n. 8, p. 5036–5048, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n8p5036-5048. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih.s/article/view/2973>. Acesso em: 17 mar. 2025.